

SER ESTUDIANTE Y MADRE EN LA UNIVERSIDAD
NARRATIVAS BIOGRÁFICAS
E IDENTIDAD MATERNA

Erika Laura Bustamante Recamo

PRESENTACIÓN

SER ESTUDIANTE Y MADRE EN LA UNIVERSIDAD NARRATIVAS BIOGRÁFICAS E IDENTIDAD MATERNA

Erika Laura Bustamante Recamo

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8384430>

La identidad, fenómeno que se construye y modifica en las vivencias fundamentales de todo ser humano; vivencias como el paso por la universidad, la ocupación o profesión elegida, serán fundamentales para la formación de la identidad; asimismo lo serán los roles de género, el sentido de pertenencia a una comunidad y las estrategias empleadas para afrontar cada situación.

El artículo redactado por la doctorante Mgr. Erika Bustamante Recamo, presenta los adelantos de su tesis doctoral, plasmando lo recogido por su población, mujeres universitarias que estén transitando por la maternidad. En este artículo puede observarse la riqueza en el análisis que hace del discurso de estas mujeres respecto a la sexualidad, a la mujer, a la maternidad y de manera indirecta pero muy presente, el machismo insertado en la cultura.

Asimismo, el artículo relata la asociación de estos discursos que atraviesan la identidad femenina en situación de maternidad despierta emociones específicas que al surgir una y otra vez, a través de la repetición de los mismos discursos van transformando la identidad de aquella mujer, que era solo estudiante quizás al empezar la universidad y que al terminar ésta, será mamá y por supuesto, ese solo significante viene cargado de diversos significados, estrategias, emociones, estereotipos, motivaciones.

El artículo recoge y expone diferentes retazos discursivos para acercar al lector a la realidad de estas mujeres tal cual se presentó a la investigadora, sin duda es apasionante su lectura, y aunque las conclusiones son incipientes porque la investigación aún está en proceso, no deja de ser una ventana a la realidad de los cambios en la identidad de las mujeres universitarias en proceso de maternidad.

Erika Juárez T. Ph.D.
DOCENTE TUTORA

SER ESTUDIANTE Y MADRE EN LA UNIVERSIDAD NARRATIVAS BIOGRÁFICAS E IDENTIDAD MATERNA

Erika Laura Bustamante Recamo¹
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8384430>

Nota del Autor

Esta investigación es parte de la tesis doctoral que se desarrolla en el marco del Doctorado en Ciencias Humanas Postgrado de la Facultad de Humanidades y Cs. De la Educación, de la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, Bolivia. No presenta conflictos de interés.

Correo electrónico: erika.bustamante@umss.edu

1 Docente Universidad Mayor de San Simón

Resumen

El presente artículo presenta desde un enfoque cuali - cuantitativo las narrativas biográficas que plasman las estudiantes universitarias madres de la Facultad de Humanidades y Cs. De la Educación en relación a sus experiencias, retos, miedos, desde los roles de estudiantes universitarias y madres. Algunos ejes de análisis son: como organizan sus tareas en cuanto organización de tareas y su convergencia en un descuido hacia la tarea del maternaje, como se juegan los mandatos familiares desde los discursos femeninos hablados desde sus interlocutoras maternas (madre, tía, abuela) en el ejercicio de la maternidad.

Abstract

This article presents, from a qualitative-quantitative approach, the biographical narratives expressed by university student mothers of the Faculty of Humanities and Educational Sciences in relation to their experiences, challenges, fears, from the roles of university students and mothers. Some axes of analysis are: how they organize their tasks in terms of organization of tasks and their convergence in a neglect towards the task of motherhood, how family mandates are played from the feminine speeches spoken from their maternal interlocutors (mother, aunt, grandmother) in the exercise of motherhood.

Palabras Claves: Narrativas biográficas, maternidad, madres estudiantes universitarias, identidad.

Keywords: Biographical narratives, motherhood, university student mothers, identity.

1. Introducción

Este artículo es parte de la investigación doctoral que aún se encuentra en proceso de elaboración. Un fenómeno importante en el proceso constructivo identitario que toda mujer realiza es aceptar y atravesar la maternidad, en este estudio se identifican algunas peculiaridades en el proceso de construcción de la identidad femenina a partir de las experiencias vividas por estudiantes universitarias que también son madres.

Los roles de género, han sido socializados con el paso del tiempo, las sociedades han determinado los papeles, normas y creencias a cumplir tanto para varón como para mujer. Durante mucho tiempo el papel de la mujer ha sido determinado solamente en su tarea reproductora, de cuidado y atención a las tareas del hogar desde el matrimonio (Burgaleta Perez, 2011).

El objetivo de este artículo es comprender cómo estas mujeres estudiantes universitarias y madres, organizan sus tareas, y cuan influyente ha sido el discurso recibido por sus propias figuras maternas importantes en su vida personal.

2. Desarrollo

La investigación ha sido desarrollada desde una metodología no experimental, es decir que las variables no se manipulan intencionalmente, se observa y analiza el fenómeno como tal y en su contexto (Hernandez Sampieri, 2018).

Se inscribe en una metodología mixta, desde una investigación narrativa, como una metodología del diálogo (Coffey, 2003), en cuanto la transmisión de experiencias, situaciones, que parten de la cotidianidad y donde se refleje la importancia de las mismas a partir de un texto, es cuantitativa desde el análisis de correspondencia entre variables.

2.1. Fases de la investigación

2.1.1. Fase 1. Determinación de la muestra

La unidad de análisis está constituida por estudiantes universitarias madres, matriculadas en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Simón, en cuanto el discurso de sus experiencias de vida. Al iniciar el proceso investigativo en situación de pandemia, se partió con solo dos estudiantes quienes cumplían con los requisitos del estudio (ser estudiantes matriculadas en alguna carrera de la Facultad de Humanidades y Cs. De la Educación, con un comportamiento activo en su desarrollo universitario y ser madres), mediante ellas se fue contactando a las demás estudiantes mediante la técnica bola de nieve.

El estudio inicialmente contó con diez estudiantes, y con ayuda de estas se llegó posteriormente a contar con un total de 143 estudiantes mujeres y madres de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, sus edades oscilan entre 18 y 41 años. En la tabla 1 se presenta las edades y lugar de procedencia.

Tabla 1

Datos de edades y procedencia de las participantes de la investigación

Edades	Área urbana	Área periurbana	Área rural	TOTAL
<i>18 a 21 años</i>	28	36	23	87
<i>22 a 25 años</i>	16	10	5	31
<i>26 a 41 años</i>	14	8	3	25
<i>TOTAL</i>	58	54	31	143

2.1.2. Fase 2. Consentimiento para el uso de la información

Por un manejo ético de la información se vio por conveniente elaborar un documento escrito en el cual se explicaban los objetivos, alcances de la investigación, este documento ha sido socializado con las participantes en la etapa inicial a la investigación, y al ser la característica virtual por la pandemia mundial de COVID19 el consentimiento de parte de las

participantes del estudio fue verbal, autorizando de esta manera el uso de la información brindada para fines investigativos, se recalcó respetar el anonimato de la informante.

2.1.3. Fase 3. Diseño de instrumentos

Se ha empleado la investigación biográfico narrativa, orientada a documentar una vida o unas vidas, un acontecimiento o una situación social, haciendo inteligible el lado personal de la experiencia social, mediante la incorporación protagónica de la voz de los participantes. (Bolívar, 2001). En este sentido se elaboro reactivos orientados a la exploración en entrevistas sobre algunas características femeninas, experiencias de vida, emociones, redes de apoyo que presentan.

La validación de la instrumentación ha sido realizada a partir de una exploración cualitativa, tomando de las entrevistas efectuadas los momentos históricos personales relevantes de las estudiantes, y de estos se ha validado los reactivos con 10 madres participantes, para una vez mejorados los mismos en cuanto redacción, objetivos de reactivo, proceder a aplicar en un lapso de dos meses la intervención desde las narrativas biográficas.

2.1.4. Fase 4. Procesamiento de la información

En esta fase, ha sido importante el uso del software Atlas. Ti, en cuanto a categorización de los elementos que van constituyendo las directrices de la conformación de caracteres identitarios en cuanto al rol materno y el discurso internalizado en etapas infantiles por estas mujeres estudiantes. Así también se ha empleado como técnica estadística el Análisis Factorial por Correspondencia que busca identificar las relaciones de dependencia e independencia de un conjunto de variables categóricas a partir de los datos de una tabla de contingencia.

3. Resultados y discusión

A partir de la intervención realizada mediante entrevistas semiestructuradas y con un carácter virtual, la información para la elaboración del presente

artículo se establece en base a cuatro categorías, que fueron establecidas por la triangulación de la información obtenida.

En la tabla 2, se presenta las categorías y subcategorías de análisis.

Tabla 2

Categorías y subcategorías de análisis

Categorías de Análisis	Subcategorías de análisis	
Emociones experimentadas en la maternidad	Favorecen	Tranquilidad
		Alegría
		Esperanza
		Motivación
	No favorecen	Culpa
		Enojo
		Frustración
		Miedo
Identidad	Madre	
	Mujer	
	Universitaria/Profesional	
	Pareja	
	Hija	
Estrategias empleadas por las entrevistadas	Pasar clases presenciales junto a los hijos	
	Pasar clases virtuales en casa, trabajo junto a los hijos	
	Llevar a los hijos a la guardería, escuela, colegio	
	Organizar el tiempo por horas. Trabajo, universidad, maternidad, hogar	
Redes de apoyo	Familia nuclear	
	Hijos	
	Pareja	
	Compañeros de clase	
	Ninguno	

En las sesiones realizadas, las estudiantes inicialmente expresaron la sensación de extrañeza al conversar sobre su historia personal y familiar, en algunos casos movilizando mecanismos evitativos, debido al temor, la vergüenza de dialogar sobre estos aspectos, por un lado mencionando que “no es común hablar de estos asuntos con los docentes” y en varios casos el hecho de revivir recuerdos cargados de violencia ha generado en estas entrevistadas la solicitud de extender más sesiones solo para profundizar la temática ya que al revivir recuerdos se quiebran en llanto o piden más tiempo para hablar de sus historias.

En los códigos identificados en las entrevistas se puede comprender la importancia de la palabra dictada por las mujeres representativas de la familia (madre, tía, abuela, hermana mayor), como si fuera una instrucción que repetida mediante la palabra hablada en la historia personal se convierte en un mensaje internalizado, ya sea positivo o negativo, en muchos casos cargado de dolor o de libertad.

“... me decía mi mamá... ser mujer no es tan bonito como dicen por ahí... ser mujer es sufrir, llorar...” (CAR, 27 años).

“... ojalá hubieras nacido hombre, las mujercitas nacen para sufrir, desde que nacen lloran y deben ceder ante el hombre... me dijo así mi tía en varias ocasiones... mira no más a tu mamá, llora y llora...” (IP, 24 años),

“a mí me gustaba mucho los vestidos de princesas, y soñaba algún día encontrar a mi príncipe...mi mamá decía... los hombres son malos, solo sirven para hacer hijos, te embomban y se van... es mejor ser sola” (APG, 21 años).

“... no te tienes que dejar ganar con los hombres... tienes que ser más fuerte, en esta vida la mujer siempre tiene desventaja... aunque sea más preparada, su carrera termina cuando empieza a tener hijos y debe renunciar a todo para cuidarlos... y si sigues trabajando, no te permiten ascender ni ganar más que los hombres, entre ellos se protegen y te quitan el derecho a ser su jefe...” (PG, 37 años).

En estos extractos de entrevista se identifica el mensaje de mujer víctima, de sufrimiento y constante competencia sin aspirar a grandes metas, haciendo alusión al fenómeno “techo de cristal” explicando como una barrera invisible impide a las mujeres cualificadas, alcanzar puestos de responsabilidad (Cotter, Hermsen, & Ovidia, 2001), así también el hecho que la maternidad es el fin de la profesionalización, estas experiencias relatadas plasman parte de las representaciones sociales de exclusividad materna (ser madre, no trabajadora fuera de la casa) aun como residuos de la concepción de la familia tradicional de un padre proveedor, una madre procreadora y nutricia.

En algunos casos al ir dialogando sobre las narrativas de la maternidad, mencionan el hecho de convertirse ser buena madre, el elemento calificativo de buena madre va ligado con los hechos de donación, de sacrificio, elementos construidos y asimilados en el tiempo como imaginarios sociales los cuales permiten interpretar la realidad desde esquemas interpretativos de la misma y que son manifestados por discursos, símbolos, actitudes, (Cegarra, 2012).

“... ser madre es dejar de comer para dar a tus hijos, una puede dejar de vestir bien para darle a los hijos, primero son ellos después tu...” (LRR, 31 años).

“ser madre es sacrificio... decía mi mamá... renuncias a tu libertad...” (CR, 29 años)

“ser madre es una bendición, una es mujer de verdad al ser madre...” (SIR, 20 años).

Se puede también identificar mensajes de afirmación femenina.

“... en sí, ser mujer es muy bello, ... es la parte creadora de la vida.” (JEL, 27 años).

“Después de todo, sin mujeres, que sería de este mundo... así no más ha de ser... se sufre, pero no por eso debes dejar de luchar” (LRG, 37 años).

Por otro lado, en menor magnitud, se presentan mensajes relacionados a la sexualidad femenina en un sentido de culpabilidad, que posteriormente tiende a generar sentimientos de culpa al explorar el propio cuerpo y disfrutar la erogenización natural de sus cuerpos.

“... mi madre decía, el sexo es pecado y fruto de ese pecado son los hijos...” (IC, 26 años).

“en mi casa no se podía hablar de sexo, mi mamá nos reñía y si hacíamos chistes o hablábamos de chicos, nos decía que éramos desvergonzadas, que Dios nos castigaría, que el diablo nos llenaba la mente de cochinas... y que los hombres eran el diablo, son sucios...” (FC, 30 años).

Estas experiencias posteriormente generan culpa y malestar en el embarazo, no permiten en la mujer el derecho de una sexualidad plena, Hays denomina a estas experiencias de maternidad desde la ideología de la maternidad intensiva, entendiéndolo que la crianza de un hijo debe contener una dedicación cotidiana a fin de atender, escuchar cariñosamente, intentar descifrar sus necesidades y deseos, afanarse por satisfacerlos y anteponer su bienestar a la propia conveniencia (Hays, 1998). Esta forma de maternar en la cual la mujer debe responder de manera estable a las necesidades instintivas del hijo dejando las suyas propias, puede generar una anulación y sentimientos de culpa al no responder a la maternidad de la forma que la sociedad ha impuesto roles y valores para la mujer.

De manera muy interesante en las experiencias de estudiantes que vivieron en zonas rurales, desde muy pequeñas las niñas ven con naturalidad la vida, escuchan y ven que la tarea y el rol que ejecuta la mujer es alimentar, cuidar, acunar, limpiar, hacer ver el mundo al hijo que desde pequeñas ejercitan con sus muñecas o hermanitos menores al cargarlos en la espalda.

“en mi casa mi abuelita decía, las imillas temprano deben estar alimentando a los animales y la olla ya debe tener comida, porque el marido salió a trabajar y regresara con hambre, también me decía, que siempre en la espalda al hijo hay que llevar, porque no puedes estar de floja sentada, la mujer ha nacido para trabajar...” “... a tu hermanito has de ver, eres como

su segunda mamá... te tiene que obedecer como si fueras la mamá... (GB, 23 años).

“... las mujeres hemos nacido para dar vida, cuidar, además es hacer producir la chacra, si eres buena mujer tienes que hacer producir la tierra y parir... (MP, 30 años).

Desde muy pequeñas las niñas internalizan el rol socialmente aceptado y que se espera de una buena madre. Estos códigos o mensajes que el contexto, específicamente el femenino, constituido por las figuras más representativas van generando la internalización de mensajes, constructos mentales en cuanto la maternidad, la identidad que van gestando a lo largo de su historia estas estudiantes madres y universitarias.

Los mensajes van relacionados en cuanto convertirse en pareja, “buena esposa”, idealizando el rol solícito de atención y cuidado de las labores del hogar, “cocinar bien, limpiar bien”, y “tener hijos”, constructos de rol asentados en una imagen de familia tradicional, en algunos casos las estudiantes plasmaron o hicieron consciente el hecho que la mujer desde muy tempranas edades se encuentra inmersa en realidades de violencia y victimación.

(Palomar, 2004) precisa que el proceso de construcción social de la maternidad supone la generación de una serie de mandatos relativos al ejercicio de la maternidad encarnados en los sujetos y en las instituciones, y reproducidos en los discursos, las imágenes y las representaciones, que producen, de esta manera, un complejo imaginario maternal basado en una idea esencialista respecto a la práctica de la maternidad. Como todos los esencialismos, dicho imaginario es transhistórico y transcultural, y se conecta con argumentos biologicistas y mitológicos. De aquí es de donde se desprende la producción de estereotipos, de juicios y de calificativos que se dirigen a aquellas mujeres que tienen hijas o hijos y que éstas mismas se autoaplican (pg. 16).

“...si no te apuras a hacer las cosas, tu marido te va dar una patada...la mujer aguanta no más...no es justo, pero así es” (RC, 24 años).

“ojalá te toque un hombre bueno... aunque parezca bueno al ser hombre siempre te querrá dominar” (ARG, 32 años).

Sin embargo, en algunos casos el empoderamiento femenino es una realidad, aun plasmada en situaciones de desigualdad y violencia.

“mi papá decía, ésta es mujer, para qué va a ir a la universidad, seguro un macho quiere encontrar... pobre que me salgas con tu domingo siete a patadas te reventaré... y mi mamá le decía... así a patadas mi padre debería tratarte...” (IPB, 29 años).

“hijita... nunca te dejes maltratar por ningún hombre, antes que te toque lo debes dejar, no permitas que te gane... si eso pasa perdiste la batalla” (MAF, 27 años).

En cuanto al significativo maternidad, el diálogo femenino se plasma tanto en realidades urbanas como rurales, en la primera se habla apoyada en la ciencia y en las materias que aprenden en el colegio, con términos científicos tratando de sobrellevar la vergüenza de hablar sobre lo que las madres de las entrevistadas no lo tuvieron con sus propias madres. En las realidades rurales, más que hablar es el hecho de convivir con lo natural de la vida, se habla de cómo sobrellevar una u otra situación, pero haciendo. En el ámbito rural las niñas practican con sus hermanitos, y van generando sentimientos de deseo y aceptación al hecho biológico a futuro.

En algunas realidades urbanas, las niñas suelen rechazar cuidar a los hermanos “cuida vos a tu hijo, yo no soy su madre, tengo que estudiar”, pero también el hecho de escalar profesionalmente o construir proyectos de vida con una carga materialista genera en algunos casos el rechazo a la idea de la maternidad, “yo decía siempre, no quiero tener hijos, primero seré profesional, trabajaré y luego se verá... pero en la realidad no fue así” (CGA, 24 años), por otro lado las experiencias dolorosas de las madres y culpas no elaboradas promueven un rechazo a la idea de un proyecto de vida con hijos.

En la tabla 3. Se presenta los mandatos familiares desde el discurso femenino y los internalizados por las entrevistadas.

Tabla 3

Mandatos e internalización discurso femenino en cuanto principales emociones que deben sentirse con la maternidad

	Mandatos familiares/ maternidad	Discurso internalizado
Tranquilidad	73	102
Alegría	75	115
Esperanza	60	95
Motivación	45	91
Culpa	77	141
Enojo	50	107
Frustración	80	125
Miedo	100	130

Para comprender la relación entre estas subcategorías, se procedió a interpretar desde el análisis factorial de correspondencias (AFC), técnica estadística que se utiliza para analizar, desde un punto de vista gráfico, las relaciones de dependencia e independencia de un conjunto de variables categóricas a partir de los datos de una tabla de contingencia.

Mediante esta técnica se ha podido identificar cierto nivel de relación entre las categorías, es importante mencionar que mediante esta técnica se hace el esfuerzo por comprender la relación entre categorías, más no es un hecho concluyente, debido a esto no es necesario trabajar con más datos.

Desde este enfoque se puede mencionar que, a partir del peso establecido por la masa numérica, se ha clasificado la información de la siguiente manera:

Tabla 4

Clasificación según la masa numérica

1	Miedo	0.156889495	16%		
2	Culpa	0.148703956	15%	45%	
3	Frustración	0.139836289	14%		70%
4	Alegría	0.129604366	13%	25%	
5	Tranquilidad	0.119372442	12%		
6	Enojo	0.107094134	11%		
7	Esperanza	0.105729877	11%		
8	Motivación	0.092769441	9%		
			1	1	

Según el estudio, existe mayor relación del miedo, culpa, frustración, alegría, tranquilidad como elementos que han sido internalizados y forman parte de las narrativas expresadas por las mujeres del estudio.

Por otro lado, la Fig. 1 representa la graficación de los datos analizados desde esta técnica.

Figura 1

Gráfico análisis factorial de correspondencia ente mandatos familiares y el discurso internalizado

Donde los efectos del discurso femenino representativo en la historia de las entrevistas entendido como mandatos familiares genera internalización de efectos en la vida emocional de las estudiantes.

Según la figura 1, los sentimientos de enojo y motivación tienen mayor peso, es decir que el ser madres y en situación de formación académica el enojo ha sido internalizado como un sentimiento que debería ser evidenciado con el comportamiento y como el primer hecho al enterarse de su embarazo, de manera interesante también se establece que la motivación es el otro efecto que se presenta posteriormente, la culpa es otro factor importante a tomar en cuenta como elemento de análisis y que atraviesa de manera general en las historias de vida de las mujeres participantes del estudio.

Por otro lado, desde la técnica estadística empleada, se puede entender que el miedo y la tranquilidad son los elementos del mandato familiar que más recuerdan y evocan las estudiantes, este fenómeno resulta interesante porque son elementos contradictorios, por un lado, se genera el miedo a la maternidad por las pérdidas, dolor, problemas que puede vivenciar una mujer, pero casi seguido se encuentra el hecho de la tranquilidad como un estado emocional al que deben arribar, tomando en cuenta que entre los imaginarios sociales el hecho de ser una mujer que aprende a ser tranquila y acepta con calma los eventos de la vida son deseables. El miedo y la tranquilidad son estados contrarios y esa contrariedad llama la atención en cuanto que el miedo a la forma de nacimiento del hijo se encuentra presente en las mujeres participantes del estudio, a partir de los discursos recibidos e internalizados en cuanto sea mejor el parto normal o cesárea, es decir cuanta invasión corporal por la técnica médica y el dolor (Costa, Pacheco, & Figueiredo, 2012) puede soportar la mujer, estos elementos hacen que incluso el hecho de concebir y dar a luz un hijo sean en algún momento considerados como eventos desagradables. Así también el hecho de llegar a la tranquilidad de ser mujer y convertirse en madre, según el imaginario social debe ser aceptado por las mujeres como un evento natural y esperado.

En el estudio, según mencionan las entrevistadas, el peso de las “palabras, miradas” de las mujeres representativas de la familia, se convierten en un dictamen, del cual no se puede escapar, o en caso de hacerlo, el resultado de esta actitud es el reproche, llegando en algunos casos al corte del vínculo existente con la familia.

“...la abuela era bien fregada, tenias que hacer las cosas si o sí, así como ella lo decía, todos la respetaban, no se si es por ser antigua o que, pero todos de la familia debían obedecer, ... es difícil ser tú misma cuando tienes que cumplir con la medida de ser mujer que la familia (abuela) dice...” (CGM, 34 años).

“Como he crecido sin madre, tenía poder sobre mí la abuela materna, ella me pegaba como quería... y me decía cosas como que los hijos te llevan a perder la libertad, que no te dejan trabajar y que son malagradecidos... es mejor no tener hijos” “me hacia sentir que yo era una carga... y que debía salir pronto de esa casa...” “Pesa mucho lo que te dicen en la casa... a un principio no te das cuenta, pero con el tiempo han construido tu forma de pensar...” (CS, 24 años).

La alusión al sentimiento de culpa es constante en el relato de estas mujeres, en cuanto el intento por conciliar los roles asumidos, el sentirse obligadas a cumplir eficientemente cada tarea asignada, el no poder cumplir a cabalidad lo “esperado por la sociedad”, “no se imagina cuanto me cuesta estudiar, trabajar y cuidar a mis hijitos.... En este mundo no puedes mostrar fragilidad, la pena es que no tengo con quien hablar... y aunque me esfuerce, a nadie le importa... parece que solo yo vivo con esta carga...” (NQH, 29 años).

“...me da pena dejar en la guardería a mi hijito, aunque también siento alivio, porque mi obligación es trabajar como mula, y también estudiar para mejorar mi situación económica, además yo quería tener profesión antes que ser madre...” (JP, 30 años).

En la tabla 5, se presenta los mandatos familiares desde el discurso femenino con mayor peso en las entrevistadas.

Tabla 5

Principales mandatos familiares desde el discurso femenino en cuanto identidad

	Mandatos familiares
Primero ser profesional	130
Ser buena madre	119
Ser buena hija	95
Ser buena compañera/pareja	90

La presencia activa de la mujer en el sector económico es fuerte en nuestro medio, según la ONU (UNODC, 2022) la participación laboral de la mujer boliviana es la más alta de la región (62%), frente al 51% que se registra en América Latina y el Caribe. Este hecho es un factor importante que debe ser tomado en cuenta para entender cómo en el estudio la palabra de las mujeres en cuanto priorización de mantener una economía estable “que permita vivir el día a día con menos hambre” (GA, 31 años). Este hecho aunado con la progresiva necesidad de empoderamiento femenino, genera en pensar que el trabajo asalariado por la profesionalización podrá brindar una estabilidad y mejora económica.

“mamá decía todo el tiempo, debes ser mejor que yo y tus tías, nosotras apenas terminamos el colegio, estos son otros tiempos, aprovecha de ir a la universidad, estudia y trabaja con tu profesión...” (CGA, 24 años).

“... creo que pesa en mi que debía aprovechar estudiar fuerte en la universidad, no lo pensé bien, no le hice caso a mi mamá... ella quería que primero sea profesional...” (CGM, 27 años).

Llegar a ser buena madre desde el mandato femenino, implica mantener los roles sociales asignados en cuanto el mantenimiento del hogar, limpieza, alimentación de los integrantes de la familia, ayudar a los hijos con las actividades de la escuela y el colegio.

Sin embargo, también es importante el trabajo remunerado, ya que le brinda a la mujer independencia, aunque en este aspecto la percepción

que tienen las madres estudiantes universitarias del estudio plasman malestar y frustración, “... desde chiquita he trabajado, ahora soy mamá, trabajo de ayudante de cocina, y estudio en la UMSS... por suerte las clases son virtuales... no podría organizarme bien, aunque la paga no es buena, apenas me alcanza para los pasajes y los necesario para mi bebé, la seño me deja llevar a mi hijita al trabajo...” (MP, 27 años).

Otros relatos indican el agotamiento físico, mental y emocional en el que se encuentran, debido al cumplimiento efectivo de los roles que les toca ejercer, muchas veces la convergencia de los mismos, no es validada por los varones, quienes menosprecian los esfuerzos que ellas realizan, dejando su autorealización personal en segundo plano. Y este aspecto conlleva a la búsqueda de conciliación de los múltiples roles y actividades que debe desempeñar, generando cansancio, preocupación impactando en sus proyectos de realización personal, profesional y materno.

“... es chistoso escuchar a mi pareja, y a mis hermanos... Apúrate trae comida, ¿eso no más has preparado? ... atendé a la wawa, que no más haces ... pierdes tiempo...no haces nada” “y no saben lo difícil que es levantarse temprano para hacer la comida, cuando no has dormido porque la wawa lloraba y lloraba, y yo lloraba porque tengo que hacer mi práctica y no puedo porque no me siento apoyada...” (RL, 30 años).

Mencionan en sus narrativas, que es importante contar con redes de apoyo en su vida materna y estudiantil, algunas recalcan el apoyo recibido por la familia nuclear, “... si no fuera por mi mamá que me ayuda en todo, no podría estudiar... y como el papá de mi hijito se desentendió de nosotros solo tengo a mi mamá, ella me ayuda con el niño... yo debo ayudarla con lo que necesita para sus gastitos.” (DDC, 32 años).

Muchas veces la familia nuclear no existe, o no logra constituirse en un soporte adecuado para la estudiante universitaria, en ese sentido recurren como impulso y red de apoyo, los hijos, quienes infunden valor, acompañando a sus madres en la tarea de estudiar, profesionalizarse.

“... recuerdo que iba a clases con mi barriga grande, y cuando nació mi bebé, después de dos días de nacido tenía que dar examen, lo llevé conmigo porque no tengo quien me ayude... él ha crecido conmigo, en las clases de la u, entre tareas, exposiciones...” (MIR, 26 años).

La pareja constituye el tercer elemento que impulsa y genera una situación de apoyo, estas mujeres mencionan que, gracias a ese vínculo creado, pueden desarrollarse como estudiantes y madres, “...mi esposo me ha apoyado desde siempre, él se sentía mal de que no pudiera realizarme, me ayuda, cocina, lava, para que estudie... me ayuda con los niños, y yo me esfuerzo más porque creo que debo retribuir ese esfuerzo...” (AP, 23 años).

Por otro lado, el vínculo que se establece entre compañeros de clases, motiva a colaborar mutuamente, pero en especial, las compañeras de clase buscan maneras de ayudar a las estudiantes madres. “... mi familia es la gente de la U, mis amigas que he hecho de mi carrera, ellas se han preocupado por mí, me han ayudado en el nacimiento de mi hijito, todo me lo han comprado, hasta sopita me lo hacían para que tenga leche, en mi cuarto estudiábamos...ellas son mi familia...” (FM, 23 años), “...todos son mis amigos, pero ahora en mi embarazo solo las chicas me hablan, parece que los varones se asustan, o que les pasará por la cabeza que no me dan mucha bola...” (ICT, 19 años).

Así también, se puede identificar la otra cara de las redes de apoyo, el no contar con personas que ejerzan como figura de acompañamiento y motivación, este hecho es identificado en dos estudiantes. “Desde que enviudé y mi hijo se fue a vivir al interior, es que decidí estudiar lo que siempre me apasionaba, pero no podía hacerlo, siempre había cosas más urgentes, al morir mi esposo y quedarme sola, pensé que era el momento... no cuento con personas que me ayuden, solo soy yo... claro tampoco necesito rodearme de mucha gente” (AMR, 41 años). “Sola estoy, mi exesposo se fue al extranjero, se llevó a mis dos hijos, no me llaman, no me dicen nada, no me envían dinero, que tengo que hacer entonces?, debo continuar, por eso trabajo vendiendo bien temprano pan casero,

y como las clases son virtuales puedo pasarlas sin problema, ahora es el momento de estudiar” (MJM, 40 años).

Es importante comprender el fenómeno complejo de la maternidad y la tarea en busca de su formación profesional que viven estas mujeres, y pensar también como generar un despertar en la población de una conciencia de madurez personal y empatía, en relación a las características de vida que movilizan las mismas.

4. Conclusiones

El estudio plasma la realidad de las mujeres participantes del mismo.

Se ha partido del objetivo de analizar las narrativas biográficas, la correspondencia entre el poder del discurso femenino en la internalización de elementos que constituyeron y constituyen las primeras impresiones del embarazo.

Si bien se ha trabajado con la técnica estadística AFC, los resultados vertidos no son concluyentes, para esto es preciso trabajar con más datos. Se puede decir que algunos elementos empleados en el discurso femenino por las figuras representativas de la familia (enojo, motivación culpa) se convierten en códigos internalizados en las estudiantes madres.

La multitarea que cumplen estas mujeres requiere de organización y planificación de las actividades de día, generando en muchos casos agotamiento y sentimientos de soledad y poco valor a las actividades realizadas por ellas.

Las redes de apoyo son importantes para poder proyectar con claridad sus metas, muchas veces la familia nuclear se constituye en el soporte emocional y de ayuda con las tareas de materner y estudiar, cuando la familia nuclear no se encuentra presente, los hijos tienden a crear las redes de motivación y apoyo, son pocos casos que mencionan carecer de todo tipo de soporte emocional, indicando que solo se tienen a sí mismas, y que la motivación y soporte es la profesionalización como tal.

5. Referencias

- Bolivar, A. (2001). *La investigación biográfico-narrativa en educación. enfoque y metodología*. Madrid: La Muralla.
- Burgaleta Perez, E. (2011). *Género, identidad y consumo: Las nuevas maternidades en España*. España: Universidad Complutense.
- Cegarra, J. (2012). Fundamentos teórico epistemológicos de los imaginarios sociales. *Cinta de Moebio: Revista de Epistemología de Ciencias Sociales* (43), 1-13.
- Coffey, A. A. (2003). *Encontrar el sentido a los datos cualitativos. Estrategias complementarias de investigación*. Medellín, Colombia: Unuversidad de Antioquia.
- Costa, R., Pacheco, A., & Figueiredo, B. (2012). Antecipação e experiênciã emocional do parto. *Psicologia, Saú de & Doenças* 13(1), 15-35.
- Cotter, D. A., Hermsen, J. M., & Ovadia, S. (2001). The glass ceiling effect. *Social Forces*, 80(2), 655-681.
- Hays, S. (1998). *Las contradicciones culturales de la maternidad / The Cultural Contradictions of MoTherhood*. España: Paidos Iberica Ediciones S A.
- Hernandez Sampieri, R. (2018). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*.
- Palomar, C. (2004). *Malas Madres: la construcción social de la maternidad*. *Debate Feminista* (30), 12-34.
- UNODC. (8 de Marzo de 2022). [www.unodc.org](https://www.unodc.org/bolivia/es/). Obtenido de <https://www.unodc.org/bolivia/es/>